

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ**

**DESIGNING A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF A MACHINE-
BUILDING ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF THE STATE POLICY OF
IMPORT SUBSTITUTION**

РЕВИС ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
старший преподаватель,

*Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.*

REVIS VITALIY EVGENIEVICH,
senior lecturer,

Baltic State Technical University «VOENMEH» named after D.F. Ustinov.

В данной статье представлен анализ реализации стратегии развития машиностроения до 2030 г., разработанной Министерством промышленности и торговли РФ применительно к машиностроительному заводу «ТОНАР». Проведен обзор состояния промышленного потенциала России. Рассмотрена динамика изменений выпуска промышленности на основе данных лаборатории анализа и прогнозирования развития промышленности Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Приведено описание проекта стратегии развития машиностроительных предприятий до 2030 г., разработанного Министерством промышленности и торговли РФ для планирования программ поддержки предприятий. Основой исследования послужили материалы дискуссии «Повышение экономического потенциала регионов» на проходившем 28.09.2023 г. Московском финансовом форуме. Результаты исследования: показывают, что за несколько лет завод провел расширение экспорта за рубеж. Сделан вывод, что поддержка государства, осуществляемая через субсидии на НИОКР и стимулирование внутреннего спроса, дает возможность предприятию выйти на внешние рынки.

This article presents an analysis of the implementation of the strategy for the development of mechanical engineering until 2030, developed by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation in relation to the TONAR machine-building plant. A review of the state of Russia's industrial potential is carried out. The dynamics of changes in industrial output is considered on the basis of data from the Laboratory of Analysis and Forecasting of Industrial Development of the Institute of National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. The description of the draft strategy for the development of machine-building enterprises until 2030, developed by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation for planning enterprise support programs, is given. The research was based on the materials of the discussion "Increasing the economic potential of the regions" at the Moscow Financial Forum held on 28.09.2023. The results of the study: show that for several years the plant has expanded exports abroad. It is concluded that state support provided through subsidies for R&D and stimulation of domestic demand enables the company to enter foreign markets.

Ключевые слова: *Московский финансовый форум-2023, экономический потенциал регионов, наращивание импортозамещения, обеспечение технологического суверенитета, развитие машино-*

строительных предприятий, проектирование стратегии «ТОНАР», направления промышленной политики.

Key words: *Moscow Financial Forum-2023, economic potential of the regions, increasing import substitution, ensuring technological sovereignty, development of machine-building enterprises, design of the TONAR strategy, industrial policy directions.*

Введение

На прошедшем 28 сентября 2023 г. Московском финансовом форуме, в рамках панельной дискуссии «Повышение экономического потенциала регионов: подходы и инструменты», были затронуты вопросы о том, насколько российской промышленности удалось компенсировать тот урон, который был нанесен в результате ряда экономических потрясений, начиная с 1990-х годов и заканчивая недавними событиями, связанными с коронавирусными ограничениями и их негативным влиянием на деятельность предприятий.

Исходя из темы обсуждения, следует определить актуальность ряда вопросов, которая обусловлена тем, что в современных условиях остро возникла необходимость наращивания импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, которые дают новые возможности роста для регионов.

Отсюда возникают цели проведения исследования, которые заключаются в том, чтобы выявить факторы роста и развития как в сегменте крупного, так и в сегменте малого и среднего бизнеса, а также в том, чтобы исследовать процесс стимулирования предпринимательских инициатив по привлечению инвестиций в малый бизнес и оживлению инвестиционной активности в РФ.

Исходя из вышеназванных целей, были определены следующие задачи: на основе данных департамента машиностроения Минпромторга провести обзор состояния промышленного потенциала России; рассмотреть динамику изменений выпуска промышленности на основе данных лаборатории анализа и прогнозирования развития промышленности Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН; на основе этих показателей дать описание проекта стратегии развития машиностроительных предприятий до 2030 г., разработанного Министерством промышленности и торговли РФ для планирования программ поддержки предприятий, в частности – на примере машиностроительного завода «ТОНАР».

Прикладные проблемы развития машиностроительных предприятий в России

По статистике, сегодня в России насчитывается не более 5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий. В эту цифру включены и бывшие советские предприятия, которым удалось во время кризиса остаться на плаву и выжить. Однако, исходя из данных о потерях промышленного потенциала России за последние 25 лет – порядка 30 тыс. предприятий больше не существуют [1, с. 1].

Если вспомнить данные 1990 г., то тогда в стране насчитывалось всего 25240 промышленных предприятий, среди которых не только заводы и фабрики, но и агропромышленные, транспортные, строительные и другие производственные организации. Таким образом, число промышленных предприятий сократилось более чем наполовину, о чем свидетельствует и снижение общего объема занятых в промышленности с 22,5 млн. чел., до 10,5 млн [2, с. 6-7].

Согласно исследованиям лаборатории анализа и прогнозирования развития промышленности Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, падение объемов выпуска гусеничных тракторов, ткацких станков и др. стремилось к нулю; падение физического объема производства в легкой промышленности составило -86%; стройматериалов – -53%; в лесобумажной промышленности – -47% [3, с. 139].

В целом можно выявить тенденцию: когда с наибольшими трудностями сталкивались сложные производства, выжить могли только производители сырья и материалов, расположенные в начале технологических цепочек.

После снятия в 1993 г. всех торговых ограничений с импорта, в Россию хлынули товары со всего мира, и, по сути, отечественные производители остались один на один с сильными зарубежными конкурентами. В большинстве отраслей на тот момент никаких ограничений для иностранного бизнеса не было. Одновременно стала стремительно расти инфляция, транспортные и энергетические тарифы, дорожали банковские кредиты и рвались связи с постсоветскими странами, откуда многие предприятия получали комплектующие и сырье [4, с. 89].

В этих условиях некоторые частные акционерные общества, которые создавались в ходе первой волны приватизации 1992 г., смогли выжить и даже расшириться в своем производстве. В чем же причина успеха: везение или правильно построенная производственная политика?

«Универсального рецепта развития», конечно, нет, но многим предприятиям пришлось адаптироваться, искать новые направления производственной деятельности. Так, примером одного из таких предприятий является машиностроительный завод «ТОНАР», Орехово-Зуевского района в Московской области, который первым начал выпускать прицепы для легковых автомобилей – как первый коммерческий транспорт в новой России. По сути, на рынке не было никакой техники для перевозки товаров народного потребления, и заводу удалось занять эту нишу [5, с. 56-64].

Проектирование стратегии развития машиностроительного завода «ТОНАР»

В условиях конкуренции предприятию приходится постоянно проводить технологическое переоснащение: внедрять в процесс производства современные и производительные окрасочные и сушильные камеры, применять мощную дробеметную установку, осваивать передовое оборудование, в том числе несколько мощных прессов и высокопроизводительных агрегатов для плазменного раскроя металла. В текущий период на ТОНАРе разворачивается уникальное производство собственных осевых агрегатов и изотермических кузовов.

Также основной целью завода является достижение серийности выпуска продукции, чтобы ассортимент продукции постоянно расширялся с предложением потребителям различных моделей самосвальных, изотермических, контейнеровозных и общетранспортных прицепов, включая такие образцы специализированной техники, как сортиментовозы, панелевозы, ломовозы и широчайший спектр прицепной техники сельскохозяйственного назначения, начиная от скромного по размерам одноосного тракторного прицепа-самосвала и заканчивая трехэтажным полуприцепом-свиновозом с полностью алюминиевым кузовом.

Производство такого широкого спектра продукции уже требует иного уровня организации производства, технологического обеспечения и подготовки кадров. И наличие этих компонентов позволяет заводу выпускать на рынок новые образцы техники. Так, недавно в массовое производство выведена модель тентованных полуприцепов – ТОНАР-974611ДН: длиной – 16,5 м, и полезным объемом в 110 м³, которая позволяет во время погрузки распахнуть только крышу или только один из бортов. Эта принципиально новая конструкция предусматривает перестановку на 350 мм сцепного шкворня и закрепление по периметру платформы съемных коников для лучшей фиксации груза. Как утверждают специалисты завода, за счет увеличенной кубатуры полуприцеп берет на 25% больше груза, по сравнению со стандартным. То есть за четыре рейса перевозчик может перевести столько же, сколько ранее возил за пять [6].

И наконец, еще один уникальный образец техники, представляющий собой кассетный самосвал, который производится в виде обычного самосвального автопоезда – трехосный автомобиль и двухосный прицеп с близкими по вместимости кузовами U-образного профиля.

Но при этом кузов прицепа специальным механизмом полностью затягивается в чуть более широкий кузов автомобиля, что позволяет автопоезду маневрировать на стесненных городских улицах и быстро подбираться к месту разгрузки.

Интенсивное развитие завода также стало происходить из-за распространения утилизационного сбора на отечественных производителей, что послужило толчком к развитию торгово-логистической сети по производству тяжелых прицепов, и сейчас налаженный бизнес в машиностроении насчитывает около 100 машиностроительных предприятий по всей территории РФ. В связи с этим завод освоил производство трехосного карьерного самосвала ТОНАР-4525: и сегодня, когда в нескольких карьерах эксплуатируется уже 15 таких машин, завод активно формирует на них обширный пакет заказов. Таким образом, модель полной массой под 70 тонн, по стоимости стала дешевле ближайшего конкурента – самосвала от БЕЛАЗа.

Развитие подобных производств идет постоянно, и есть несколько положительных примеров успешной работы на рынке как предприятий еще советского периода, так и предприятий, которые производят новые виды техники.

Исходя из этого, справедливо задаться вопросом: какие задачи ставит государство перед такими предприятиями в рамках промышленной политики?

Основными направлениями развития, которые сейчас поддерживает государство, являются: наращивание доли внутреннего рынка; локализация (использование российских комплектующих и материалов); налаживание экспорта продукции (увеличение доли поставок продукции на экспорт), и вложения в НИОКР (внедрение новых разработок, моделей техники).

Заключение

Для успешной реализации направлений промышленной политики, Министерством промышленности и торговли РФ разработан проект стратегии развития машиностроительных предприятий до 2030 г., который будет выступать ориентиром и для государства, и для промышленников при разработке и планировании программ поддержки предприятий [7].

Безусловно, не у всех предприятий есть возможность продавать свою продукцию на экспорт: это зависит и от качества продукта, и от его востребованности. За минувший год ТОНАР значительно продвинулся в расширении экспорта и начал реально зарабатывать на зарубежных поставках. Благодаря сотрудничеству с одной из голландских компаний, здесь стали производить прицепную технику для африканских стран.

Невозможно сразу рассчитывать на высокий денежный поток от продаж, но сама возможность выхода на зарубежный рынок является неким маркером того, что товар имеет знак качества и характеристики продукта соответствуют некоему мировому уровню. Экспорт нужен каждому предприятию, так как это реальный способ повысить качество продукции, улучшить производственные процессы, сделать продукцию предприятия узнаваемой и иметь диверсификацию продаж.

Меры поддержки, которые предоставляет государство, выражаются в блоке субсидий и стимулировании НИОКР на поддержку внутреннего спроса, ряд механизмов, которые помогают выйти на внешние рынки и поиск точки входа, чтобы выйти на конкурентные рынки. Таким образом, Машиностроительный завод ТОНАР, став сначала одним из ведущих производителей прицепной техники в стране, теперь имеет возможность выйти и на международный уровень.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарев С. Действительно ли распад СССР стоил «жизни» 70 тысяч предприятий? // Финансовый интернет-портал «Банки Сегодня» 2021. URL: <https://bankstoday.net/last-articles/dejstvitelno>

li-raspad-sssr-stoil-zhizni-70-tysyach-predpriyatij-ili-pochemu-azlk-zhalko-a-moskvich-net_(дата обращения: 17.10.2023).

2. Шигарева Ю., Кудряшов К. и др. Как заводы стали офисами // Аргументы и факты. 2020. №23. С. 6-7.

3. Кувалдин Д.Б. Российские предприятия в начале 2009 г.: реакция на кризис / Д.Б. Кувалин, А.К. Моисеев // Проблемы прогнозирования. 2009. №.6. С. 139-159.

4. Боднарь Д. Импортозамещение. Сеанс второй // Электронные компоненты: сетевой журн. 2014. URL: <http://www.syntezmicro.ru/uploads/files/pub/Article15> (дата обращения: 17.10.2023).

5. Закурдаев К. Приемный день на заводе «ТОНАР» // Спецтехника и коммерческий транспорт. 2016. №2. С. 56-64.

6. Кривцов Д.Ю., Елкина М.И. Как развивается производство спецтехники в России // Информационная программа «Отражение» 19.02.1019 г. URL: <https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-razvivaetsya-proizvodstvo-spectehniki-v-rossii-50844.html> (дата обращения: 17.10.2023).

7. Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 № 1512-р «Об утверждении сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года» // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум. Вся Россия / НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ". URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74142592> (дата обращения: 23.10.2023).

© Ревис В.Е., 2023.